

NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN

SOUTH KAZAKHSTAN UNIVERSITY

SHYMKENT UNIVERSITY

May, 2023

Current Issues of Social Sciences and Humanities

International Symposium

The Department of Ethics and Aesthetics

**The Faculty of Social
Sciences**

NUU.UZ

**МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ**

**ИЖТИМОЙ ФАНЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
ЭТИКА ВА ЭСТЕТИКА КАФЕДРАСИ**

**М.АУЭЗОВ НОМИДАГИ
ЖАНУБИЙ ҚОЗОҒИСТОН УНИВЕРСИТЕТИ**

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТИ

ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Халқаро симпозиум материаллари

2023 йил, май

“Academic Research” MCHJ

ТОШКЕНТ – 2023

Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб масалалари. Халқаро симпозиум материаллари. - Тошкент: “Academic Research” МСНЖ, 2023 йил.

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Муҳаммаджонова Л.А. Фалсафа фанлари номзоди, профессор, ЎзМУ “Этика ва эстетика” кафедраси мудири.

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Қодирова Д.С. Фалсафа фанлари номзоди, проф. в.б. ЎзМУ.
Агзамова Н.Ш. Фалсафа фанлари номзоди, проф. в.б. ЎзМУ.
Рахимшикова М. Фалсафа фанлари номзоди, доцент ЖКУ.
Шодиметова Г.М. PhD, Доц. в.б. ЎзМУ.
Туляев А.И. PhD, Доц. в.б. ЎзМУ.
Абдуазимова З.А. PhD, Доц. в.б. ЎзМУ.

КООРДИНАТОР:

Нуруллаева З.С. PhD, Катта ўқитувчи. ЎзМУ.
Ражабов Ш.С. PhD, Катта ўқитувчи. ЎзМУ.

ТЕХНИК МУҲАРРИР:

Авазхонов Ю. Таянч докторант. ЎзМУ.

Муаллифлар мақолаларда келтирилган фикрлар, маълумотлар ҳамда манбаларнинг ишончли ва асосли эканлигига масъулдирлар.

© «Academic Research» МСНЖ
© «Ўзбекистон Миллий университети»

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА
ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
КАФЕДРА ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ**

**ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ МУХТАРА АУЭЗОВА**

ШЫМКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Материалы международного симпозиума

май, 2023 года

ООО “Academic Research”

ТАШКЕНТ – 2023

Актуальные вопросы социально-гуманитарных наук. Материалы международного симпозиума. - Ташкент: ООО "Academic Research", 2023 год.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

Муҳамеджанова Л.А. Заведующий кафедрой Этики и эстетики НУУз, профессор, кандидат философских наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Кадирова Д.С. кандидат философских наук, и.о. проф., НУУз
Агзамова Н.Ш. кандидат философских наук, и.о. проф., НУУз
Рахимшикова М. кандидат философских наук, доцент, ЮКУ
Шодиметова Г.М. PhD, и.о. доц., НУУз
Туляев А.И. PhD, и.о. доц., НУУз
Абдуазимова З.А. PhD, и.о. доц., НУУз

КООРДИНАТОР:

Нуруллаева З.С. PhD, старший преподаватель, НУУз
Ражабов Ш.Ш. PhD, старший преподаватель, НУУз

ТЕХНИК МУҲАРРИР:

Авазхонов Ю. Докторант, НУУз

Авторы несут ответственность за достоверность мнений, сведений и источников, цитируемых в статьях.

© ООО "Academic Research"

© «Национальный университет Узбекистана»

Симпозиум тўпламида ижтимоий-гуманитар фанларнинг моҳияти, уларнинг таълимий асослари, тарбия жараёнларида тутган ўрни ҳамда глобаллашув даврида ортиб бораётган муаммоларнинг илмий-назарий ва илмий-амалий жиҳатлари таҳлил қилинган. Шунингдек, ижтимоий-гуманитар соҳада амалга ошириладиган янги тадқиқот мавзуларини чуқурроқ ўрганиш, тушунтириш ва жамоатчилик эътиборига ҳавола этишга қаратилган амалий таклиф-тавсиялар ишлаб чиқилган.

В материалах симпозиума проанализированы сущность социально-гуманитарных наук, их образовательные основы, роль в образовательном процессе, научно-теоретические и научно-практические аспекты нарастающих проблем в эпоху глобализации. Также разработаны практические рекомендации по дальнейшему изучению, разъяснению и доведению до сведения общественности новых тем исследований в социогуманитарной сфере.

The materials of the symposium analyze the essence of the social sciences and humanities, their educational foundations, their role in the educational process, scientific, theoretical and scientific and practical aspects of the growing problems in the era of globalization. Practical recommendations have also been developed for further study, clarification and communication to the public of new research topics in the socio-humanitarian sphere.

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA TAFAKKUR RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Feruza Sulaymonovna Mamirova

O'zbekiston Milliy universiteti stajyor o'qituvchisi

sulaymonovnaferuza@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zaif eshituvchi bolalarda eshituv sezgisining yo'qolishi sababli ko'ruv sezgisi va idroki asosiy o'rin tutishi hamda tafakkur rivojlanishining psixologik xususiyatlari haqida so'z yuritilgan. Maqolada nafaqat zaif eshituvchi bolalar shu bilan birga sog'lom bolalar rivojlanishi hamda tafakkuri haqida malumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: daktil nutq, tafakkur, anomaliya, anomal bolalar, sezgi, vizual idrok, teri sezgisi, surdapedagogika.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится об основной роли зрительного восприятия и восприятия у слабослышащих детей, а также о психологических особенностях развития мышления. В статье представлены сведения о развитии и мышлении не только детей с нарушениями слуха, но и здоровых детей.

Ключевые слова: дактильная речь, мышление, аномалия, аномальные дети, интуиция, зрительное восприятие, кожная интуиция, сурдопедагогика.

ABSTRACT

This article talks about the main role of visual perception and perception in hearing impaired children, as well as the psychological features of the development of thinking. The article provides information about the development and thinking of not only hearing-impaired children, but also healthy children.

Keywords: dactyl speech, thinking, anomaly, anomalous children, intuition, visual perception, skin perception, deaf pedagogy.

Sog'lom rivojlanayotgan bola asosiy bilim manbaini eshituv sezgisi, idroki orqali qabul qiladi va esida olib qoladi. Ular atrofdagilar bilan muloqotga kirishib, foto, kino, teatrlarni tomosha qilib, ko'p ma'lumotga ega bo'ladilar. Eshitishida nuqsoni bor bola bunday

imkoniyatlardan chegaralangan bo'ladi. Bu esa atrofni anglash jarayonini qiyinlashtiradi va kompensatsiyani talab etadi. O'z navbatida bu ko'ruv, harakat, hidlash sezgisi va idroki rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki eshituv sezgisining yo'qolishi sababli ko'ruv sezgisi, idroki asosiy o'ringa o'tadi. Zaif eshituvchi bolaning ko'ruv analizatori atrofdagi olamni anglashda asosiy ahamiyatga ega bo'ladi va shu o'rinda ularning ko'rish xotirasi kuchayib tafakkuri ham rivojlanib boradi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar sezgisi, idroki va xotirasi shakllanishining umumiy qonuniyatlari bilan birga spetsifik xususiyatlarga ega bo'ladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda eshituv sezgisi mavjud emas degan fikr noto'g'ridir. Yangi okustik apparatlar yordamida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari ko'rsatishicha, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning 40 %da eshituv sezgisi qoldiqlari mavjudligini ko'rsatdi.[2 s.179]

Hozirgi kunda bolalar tafakkurining rivojlanishini uch bosqichi – ko'rgazmali – harakat, ko'rgazmali – obrazli, so'zli – mantiq tavsiflanadi. So'nggi bosqichda umumlashish, tushunchaning shakllanganligi darajasi, ishlatiladigan material xarakteriga ko'ra konkret – tushunchali va abstrakt tushunchali tafakkur o'zaro tasniflanadi. Ko'rgazmali – harakat tafakkuri predmet bilan tashqi harakatni o'zida jamlaydi, bunda bola maqsadga erishish vositasi sifatida turli predmetlardan foydalanadi. Amaliy vazifalarni amalga oshirishda muammoni hal etishni bir sharoitdan ikkinchisiga o'tkazish zaruriyati yuzaga keladi. Bu ko'rgazmali – harakat umumlashmalarini shakllanishga olib keladi. Ko'rgazmali – harakat tafakkurining o'ziga xosligi, bir sharoitdan boshqasiga o'tishda bola harakati va predmet aloqasi, munosabati tamoyili to'liq namoyon bo'lmasligi bilan belgilanadi.

Shunday qilib, nutqiy rivojlanishgacha tafakkurning inert, harakatchan emasligi kuzatiladi. Ma'lum nuqtai nazardan bola narsani anglab, undan qiyinchilik bilan ajraladi. Nonutqiy muloqot imo – ishora yoki so'zlashuv nutqini shakllantirish uchun asosiy omil sanaladi. Kar bolani nutqini rivojlantirish uning tafakkurini rivojlantirishda muhim o'ringa ega. A.V.Zaporojes fikricha bolani amaliy tajribaga va sensor tarbiyaga ega bo'lishi asosidagina bu jarayon amalga oshishi mumkinligini e'tirof etadi.[1]

Tafakkur – haqiqatni bevosita va umumlashgan holda aks ettiruvchi bilish jarayonidir.

Bolaning amaliy tajribasi inson qo'li bilan yaratilgan predmetlar bilan topishi, harakatlarni natijalar bilan qiyoslash, sabab – oqibat aloqalarini belgilashdir. Shuningdek bolalar

predmetlararo munosabatlarni ham anglaydilar. Ko'rgazmali – harakat tafakkurini rivojlanishidan orqada qolish nutqi mavjud bo'lmagan eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda ham uchraydi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar harakatni umumlashtirish usuliga ega bo'lmaydilar, shu sababli bu vazifani o'rgatish uchun to'rt marotaba ko'p vaqt va uch marotaba ko'p ko'rgazma kerak bo'ladi.

A.R.Luriya va F.L.Yudovich nutqiy rivojlanishi orqada qolgan sog'lom egizak bolalarni tafakkurining o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etgan. Bolalar harakatni so'zdan ajratish, rejalashtirish, elementar tasniflash malakasiga ega bo'lmaganlar. Predmet ifodasi, belgi, munosabatlarini anglab bola predmet obrazlari bilan tafakkur harakatlarini amalga oshiradilar.[3,6]

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalardagi ko'ruv sezgi va idroki eshituvchi bolalar darajasida bo'lish L.V.Zankov, I.M. Solovev, K.I. Vigotskiy, tadqiqotlarida dalillangan. Shu sababli eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar eshituvchi bola ahamiyat bermaydigan tashqi olam xususiyatlari va nozikliklariga ahamiyat beradi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning eshituv sezgisiga qaraganda ko'ruv sezgisining ustunligi, harakat sezgisining, teri-taktil sezgilarning faolligi kuzatiladi.[4,5]

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uzoq muddat davomida ko'rgazmali – obrazli tafakkur bosqichida qoladilar. Xususan, T.V.Rozonova tadqiqotlarida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ko'rgazmali – obrazli tafakkurining rivojlanishidagi farq maktabgacha ta'limining boshida kuzatilishini isbotlaydi. Ko'rgazmali – obrazli tafakkurni rivojlantirish model tasavvurlarni umumlashtirish imkonini yuzaga keltiradi. Ko'rgazmali – obrazli tafakkurni shakllantirish so'zlash nutqining shakllanishi bilan bog'liq bo'lib, ko'rgazmali – obrazli tafakkurni so'zlash – mantiq tafakkuri bosqichiga o'tishi sog'lom bolalarga nisbatan eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda uzoq muddat davomida amalga oshadi. Bu fikrlash operatsiyalarini rivojlanishida namoyon bo'ladi. Fikrlash operatsiyalari – tizimga tashkillashtirilgan umumiy harakatlardir. Bu fikrlash operatsiyalari asta – sekinlik bilan amalga oshadi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda fikrlash operatsiyalari eshituvchi bolalarga nisbatan kech shakllanadi. Analiz va sintez jarayonini rivojlanishida ham orqada qolish kuzatiladi. Bu jarayonlar yanada uzoq muddatli va sistematik tarzda amalga oshadi. Taqqoslash jarayonida farqlarni topish va o'xshatish munosabatlari amalga oshadi. I.M.Salovyov ta'kidlashicha, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda taqqoslashning quyidagi jihatlari namoyon bo'ladi: ikki predmetni taqqoslashdan birining analiziga o'tib ketish, vazifani soddalashtirish, predmetlarni taqqoslashdagi qiyinchiliklar kuzatiladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning o'smirlik chog'ida taqqoslash

texnikasini egallashda yutuqlar kuzatiladi, taqqoslash sifati oshadi.

Abstraktsiyalash jarayoni syujetli – rasm o'yin va o'quv faoliyati jarayonida amalga oshadi. Syujetli – rasm o'tishning xarakterli xususiyati o'rindosh predmetlarni qo'llash hisoblanadi. Almashtiriluvchi predmetlar xususiyatini ajratish va taqqoslash abstraktsiyaga asoslanadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar almashtirilgan predmetlarni qo'llashda qiyinchiliklarga uchraydilar. Hatto almashtirish uchun funksional mumkin bo'lgan predmetlar ular tomonidan har doim qo'llanilmaydi, ularni real funksional ahamiyatida ajratish eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun qiyin tarzda kechadi. N.I.Shif ma'lumotlariga ko'ra, maktabgachagacha yoshdagi, maktabgacha yoshidagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun almashtiruvchi vosita sifatida tanishga nisbatan, notanish predmetlarni qo'llash qulaylik tug'diradi. Abstraktsiya jaryonida orqada qolish eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar o'quv faoliyatida ham orqada qolishiga sabab bo'ladi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar kattaliklarni taqqoslash, kattaliklar o'zaro munosabatini tushunish, masala mazmunidan uni ko'rgazmali ifodalash, berilgan munosabatlarda ko'rgazmali sharoitda ajratishni ifodalovchi bir qator masalalarni hal etishda qiyinchiliklarga uchraydi. Asosiy qiyinchiliklar matn mazmuni boyicha xulosa chiqarish, ma'lumotlarni analiz va sintez qilishda yuzaga keladi.

Zaif eshituvchi bolalarga ta'lim berish uchun maxsus shart-sharoitlar yaratilishi kerak, ya'ni ular maxsus bog'cha va maktablarda maxsus dastur va darsliklar asosida o'qitilishi va tarbiyalanishi zarur. Zaif eshituvchi bolalar uchun maxsus tashkil etilgan bog'cha hamda maktab internatida barcha zarur shart-sharoitlar mavjud. Maxsus muassasalardagi tarbiyachi va o'qituvchilar bunday bolalarni tegishli ta'lim-tarbiya olishlariga yordam berishlari kerak.

REFERENCES

1. Shoumarov G'.B., Mamedov K.K. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar, T.: O'qituvchi, 1995.
2. Vigotskiy, L.S. Eydetika. Psixologiya pamyati /Pod red. Yu.B. Gippenreyter, V.Ya. Romanova: Xrestomatiya po psixologii. - M., "CheRo", 2002, s.179.
3. Mo'minova L.R., Sh.M.Amirsaidova va boshqalar. Maxsus psixologiya. T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2013.
4. Solovev I.M., Shif Yu.I., Rozanovoy T.V., Yashkovoy N.V. Psixologiya . Glupiy detal_/ Pod red. - M., 1991. - 306 c.
5. Sulaymonovna M. F. . (2023). Psychological Features of Formation of Professional-Ecological Culture in Students of

Higher Educational Institutions. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2 (1),

6. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/jiphr/article/view/521>

7. Mamirova Feruza Sulaymonovna (2023). STUDY AND SIGNIFICANCE OF YOUTH DEPENDENCE ON SOCIAL NETWORKS. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1 (17), 205-212.

8. MUXAMEDJANOVA, L. (2022). ОИЛА ҚАДРИЯТЛАРИНИНГ ШАХС КАМОЛОТИДА ТУТГАН ЎРНИ. <https://scienceweb.uz/publication/4488>

MUNDARIJA

52. Кенжаева, Д. Р., & Хайдарова, Л. С. (2023). ТАФАККУР ЎЗГАРИШИ ВА МАЪНАВИЙ ЯНГИЛАНИШ. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari, Xalqaro simpozium materiallari*, 359-363. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-2-359-363>
53. Kudaybergenova, G. P. (2023). IBROYIM YUSUPOV LIRIKASIDA BADIY TAKRORNING QO‘LLANILISH XUSUSIYATLARI. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari, Xalqaro simpozium materiallari*, 364-368. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-2-364-368>
54. Kurbanova, S. A. (2023). THE ROLE OF EDUCATION IN UZBEKISTAN'S DEVELOPMENT AND MODERNIZATION. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari, Xalqaro simpozium materiallari*, 369-373. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-2-369-373>
55. Қўзибоева, М. (2023). МАСОФАВИЙ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari, Xalqaro simpozium materiallari*, 374-377. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-2-374-377>
56. Мавлянов, Б. С. (2023). МАЪНАВИЙ БЕГОНАЛАШУВ. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari, Xalqaro simpozium materiallari*, 378-384. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-2-378-384>
57. Мамаджанова, М. Р. (2023). ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari, Xalqaro simpozium materiallari*, 385-388. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-2-385-388>
58. Мамаюсупова, И. Х. (2023). ЎСПИРИНЛИК ЁШИДА ШАХСЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari, Xalqaro simpozium materiallari*, 389-394. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-2-389-394>
59. Mamirova, F. S. (2023). ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARDA TAFAKKUR RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari, Xalqaro simpozium materiallari*, 395-399. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-2-395-399>
60. Мансурова, З. С. (2023). “ОИЛА” ТУШУНЧАСИНИНГ МОҲИЯТИ, ГЕНЕЗИСИ ВА ИЖТИМОИЙ - МАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari, Xalqaro simpozium materiallari*, 400-404. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-2-400-404>
61. Мелибоев, А. Н. (2023). ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КАМБАҒАЛЛИККА ҚАРШИ КУРАШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ ИСТИҚБОЛДАГИ ВАЗИФАЛАРИ ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari, Xalqaro simpozium materiallari*, 405-413. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-2-405-413>

